

Культурные разрывы как объект изучения культурологии образования

Н.В. Михайлова

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

Gorky str., 87, Vladimir 600000 Russia

e-mail: cnadezhda@yahoo.com

Ключевые слова: культурология образования, культурные разрывы, система образования, процесс коммуникации, нормы культуры, креативность, интерпретация, воспроизводство культуры.

Key words: culturology of education, cultural gaps, educational system, communicative process, cultural norms, creativity, interpretation, reproduction of culture.

Резюме: Цель работы - проанализировать проблему культурных разрывов (а именно, их этнокультурного типа) в образовании как объект приложения исследовательских усилий с позиций культурологии образования. Намечаются возможности применения различных концепций культуры и методологических подходов – нормативный и институциональный подходы, приоритетные для культурологии образования; семиотический, типологический, структурно-функциональный подходы, фундаментальные для культурологии вообще.

Abstract: The purpose of the work is to analyze the problem of cultural gaps (namely, their ethno-cultural type) in education as an object of research efforts from the culturology of education standpoint. The possibilities of applying various concepts of culture and methodological approaches are outlined - normative and institutional approaches, priority for culturology of education; semiotic, typological, structural-functional approaches, fundamental for culturology in general.

[Mihailova N.V. Cultural gaps as the object of culturology of education research]

Культурология образования - одна из субдисциплин культурологии, близкая педагогической культурологии, связанная с изучением образования как культурной подсистемы. Культурология образования способна оперировать разными методологическими подходами, синтезируя их на основе использования системного подхода, что характеризует культурологию вообще. В данной статье мы исследуем возможности культурологии образования в изучении культурных разрывов в образовательной среде.

Культурология образования может изучать систему образования как систему культурной коммуникации, организующую формирование информации и обмен ею в соответствии с нормами культуры. Культурные разрывы можно понимать как нормативные разрывы этнокультурного типа (но не только этого). Они могут быть преодолены за счёт апелляции к нормативности другого типа и уровня. Типы и уровни нормативности соотносятся с формами культуры и культурной идентичности. Чтоб образование функционировало как система, необходима упорядоченность, в том числе иерархическая, разных типов культуры и нормативности.

Типы нормативности и культуры соотносятся со степенью выраженности реакции на культурные разрывы. Для их анализа можно опираться на характеристики процесса коммуникации как обмена П. Дж. Уитчелса (Witchalls, 2022) - аттитуды и действия, необходимые для преодоления культурных разрывов: доверие и благожелательность, внутренняя и внешняя открытость, эмпатия.

Доверие и благожелательность как аттитуды и соответствующие им действия позволяют перейти от этнокультурного к универсальному типу нормативности, воплощённому в кантовской моральной философии, согласно которой нравственный закон един для всех. Отсюда возможность ситуативно действовать в соответствии с идеями омникультурализма, которые предполагают иерархичность ценностей: 1) универсальные общечеловеческие, 2) этнокультурные (Grigoryev, Berry, 2021). В этом случае этническая культура мыслится как субкультура культуры общечеловеческой, реакция на культурные разрывы и нарушение этнокультурной нормативности на фоне доверия к благожелательности партнёра по коммуникации будет подчинена парадигме первичности общей идентичности.

С другой стороны, возможно раскрыть сущность уровня нормативности, находящегося над этнокультурным уровнем, через призму идей этнического дальтонизма, который соотносится с моделью персонализации на основе принципа де-категоризации. Модель персонализации считается одной из моделей оптимизации межгруппового взаимодействия (Дубров,

Григорьев, 2019).

В обоих случаях происходит вынос за скобки межгрупповых различий и осмысление процесса коммуникации как межличностного: взаимодействуют индивид и индивид, Человек и Человек, не являющиеся полностью детерминированными их соотнесённостью с национальными общностями. В системе «культура - общество - человек - бытие» смыслы перегруппировываются в сторону усиления досистемного и надсистемного уровней коммуникации (Марков, 2002), если условно выводить человека-как-индивидуальность и человечество-как-вид за пределы культуры как конкретно-исторического / конкретно-географического способа бытия человечества.

Культурология образования может изучать образование как сеть творческих взаимодействий, в том числе коммуникативных. Это и «специальное творчество», и «творчество самоактуализации» (Маслоу, 1997). В контексте темы культурных разрывов речь может идти о роли особенностей мышления индивида, характеризующих степень креативности, в восприятии разрывов и работе с ними. Одной из особенностей является бисоциативность как творческое умение совмещать две разные системы координат, помогающая формировать эмпатию особого рода. Эмпатия, необходимая для понимания Другого, - это не та, когда мы «просто представляем себя в положении другого, но когда мы представляем другого в его положении, учитывая его / её жизненный опыт и индивидуальные характеристики» (Witchalls, 2022: 57). Другой особенностью развитой креативности является сочетание модусов конвергентного и дивергентного мышления - способность погружаться в глубь познаваемого объекта, с одной стороны, и осуществлять рефрейминг, с другой.

Следствиями проявления креативности являются изменения в нормативных сценариях культуры. Коммуникативная креативность в условиях культурных разрывов способствует оформлению как надэтнического уровня общения, так и норм культуры межэтнического общения. Нормативность и креативность не противоречат друг другу, но являются взаимодополняющими механизмами, позволяющими

культуре и всем её подсистемам, в том числе образовательной, существовать и развиваться, а также сохранять целостность общества и стимулировать его динамику.

В рамках семиотической методологии культурные разрывы можно понимать как производные от различий кодов и текстов. Поскольку знак с точки зрения своей структуры включает не только материальный носитель, но и интерпретатора, то культурный разрыв - это не столько результат незнания знаковых фактов иной культуры, сколько результат их ложной интерпретации, то есть сбой в расшифровке текста. Аттitudом, способствующим заполнению культурного разрыва, будет являться внешняя открытость - безоценочность суждений, основанная на идее коммуникативной коллаборации: для адекватной интерпретации и оценки проявлений иной культуры необходима совместная работа с носителем-знатоком её кодов.

Другой важный момент - формирование общесемиотической компетентности, в основе которой понимание полисемантической знаков, а также подкреплённое саморефлексией представление о значительной роли коннотаций.

Образование с позиций культурологии образования есть институт воспроизводства культуры (Жукова, 2013; Флиер, 2014). Воспроизводство культуры может быть расширенным, простым и сокращающимся. Сокращающееся воспроизводство мы связываем с производством дезадаптации; простое - с производством конформной адаптации; расширенное - с производством творческой адаптации. Расширенный тип воспроизводства связан с природой общества современного типа, простой - традиционного типа, сокращающийся - общества в состоянии кризиса.

Культурные разрывы в системе образования общества традиционного типа - помеха в процессе передачи комплекса непротиворечивой информации, которую можно нейтрализовать посредством ассимиляционных или сегрегационных стратегий и тактик. Ассимиляция - традиционный способ преодоления культурных разрывов за счёт сокращения дистанции между культурами этнических меньшинств и культурой этнического большинства или культурного мейнстрима до минимума или

полного её преодоления. Насильственная ассимиляция была осмыслена международным сообществом как элемент этноцида / культурного геноцида, но добровольная ассимиляция продолжает оставаться распространённой стратегией аккультурации и адаптации. Сегрегация так же была осуждена мировым сообществом, но сепарация как её ипостась, стратегия адаптации культурных меньшинств по-прежнему имеет распространение в мире.

Культурные разрывы в системе образования общества современного типа - инструмент самоактуализации, развития интерпретативной компетентности, умения оперировать разными модусами нормативности и культуры в целях гармонизации отношений. Общество современного типа настроено на использование «капитала различий» наиболее продуктивным образом (Рягузова, 2016). Образовательная среда, для которой характерна общность целей и задач у индивидов при наличии широкого спектра групповых различий, в том числе этнокультурных, является типичным примером среды, в которой различия могут быть «капитализированы».

Культурные разрывы в системе образования кризисного общества - вызов, который в условиях аномии может а) стать площадкой для формирования новых продуктивных форм и практик социальности, а следовательно, инструментом преодоления кризиса через развитие; б) фактором, способствующим обострению межгрупповых конфликтов и социальных разрывов, и следовательно, углублению кризисного состояния общества.

Итак, культурология образования обладает обширнейшим инструментарием анализа проблем системы образования вообще и культурных разрывов в частности: в теоретическом, историческом, кросс-культурном, прикладном аспектах. Она дополняет и расширяет педагогический, психологический, культурантропологический, этнологический, социологический ракурсы исследования образования.

ЛИТЕРАТУРА

- Дубров Д.И., Григорьев Д.С. 2019. Современные исследования межгрупповых идеологий: ассимиляционизм, этнический дальтонизм, мультикультурализм, поликультурализм. - *Общественные науки и современность*. 1: 143-155.
- Жукова Е.Д. 2013. Культурология образования и педагогическая культурология. - *Universum: Вестник Герценовского университета*. 1: 27-31.
- Маслоу А. 1997. На подступах к психологии бытия. Перевод на русский язык: О. Чистяков. Центр гуманитарных технологий. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/5220/5230>.
- Марков В.И. 2002. Отчуждение в культуре: автореф. дис. ... док. культур.: 24.00.01. Кемерово. Кемеровская государственная академия культуры и искусств. 35 с.
- Рягузова Е.В. 2016. Социокультурный парадокс (антиномия) различия «Я - Другой» - *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*. 16 (1): 85-89.
- Флиер А.Я. 2014. Избранные работы по теории культуры. М.: Изд-во «Согласие» - Изд-во «Артём». 556 с.
- Grigoryev D., Berry J.W. 2021. A taxonomy of intergroup ideologies. - *Cultural-Historical Psychology*. 17 (4): 7-15.
- Witchalls P.J. 2022. Bridging cultural gaps: Towards sustainable collaborative communication - *Interculture Journal*. 21/35: 53-69.

Поступила / Received: 29.05.2023

Принята / Accepted: 31.11.2023